

UCA

Universidad
de Cádiz

GUÍA METODOLÓGICA

**APLICACIÓN DEL ESTUDIO DE CASOS, MEDIANTE SISTEMA
EXPERTO DE AYUDA A LA DECISIÓN, COMO TÉCNICA DE
APRENDIZAJE EN ASIGNATURAS DEL ÁMBITO DE LA
DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES**

Fdez-Güelfo, Luis Alberto

Noviembre, 2025

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. NovEDAR_ <i>Decision Support System</i> (DSS)	2
3. ESTUDIO DE CASOS: APLICACIÓN DEL SOFTWARE “NovEDAR_ <i>Decision Support System</i> ”	2
3.1. CASO A: 19000 m ³ /día, 75000 h-eq, vertido a río	3
3.2. CASO B: 50 m ³ /día, 250 hab-eq, vertido a río	9
3.3. CASO C: 19000 m ³ /día, 75000 h-eq, vertido a zona sensible y reutilización de 50 % del caudal en riego de campo de golf	10
4. TAREAS DEL ESTUDIANTE Y ENTREGABLE	12
5. CONCLUSIONES GLOBALES	12

1. INTRODUCCIÓN

La presente guía de metodología docente se enmarca en el Proyecto de Innovación Docente (PID) titulado “*Aplicación de la metodología de estudio de casos mediante un Sistema Experto de Ayuda a la Decisión en el aprendizaje de tecnologías de depuración (ref. sol-202500299290-tra)*”, concedido dentro de la convocatoria INNOVA de Proyectos de Innovación y Mejora Docente de la Universidad de Cádiz para el curso 2025/2026. En concreto, la guía da respuesta al objetivo nº 2 del citado PID, referente a la elaboración de un material docente digital de libre acceso que estará disponible en el Repositorio Institucional de la UCA “RODIN” (<https://rodin.uca.es/>) y en el Repositorio Europeo de Investigación Abierta “ZENODO” (<https://zenodo.org/>). Cabe destacarse que este material es de aplicación para cualquier docente interesado en aplicar esta metodología de enseñanza en su docencia convencional dentro de asignaturas del ámbito de la Ingeniería Ambiental relacionadas con la depuración de aguas residuales.

La metodología docente basada en el estudio de casos permite presentar al alumnado situaciones reales complejas que requieren análisis, diagnóstico y toma de decisiones. Esta estrategia promueve la adquisición de competencias profesionales mediante el desarrollo de soluciones viables a problemas abiertos y con múltiples enfoques. Un caso se define como una descripción escrita de una situación real, cuya resolución exige la integración de conocimientos técnicos y habilidades transversales.

Además de las clases magistrales y la publicación de contenidos teóricos y prácticos en el Campus Virtual, se trabajará en el aula una selección de casos reales fundamentados. Estos se abordarán mediante simulaciones que permiten modificar variables clave en el diseño de estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR). Para ello se utilizará la herramienta “*NovEDAR_Decision Support System*”, desarrollada en el marco del proyecto NovEDAR_Consolider con participación de la Universidad de Cádiz. Las principales variables que se manipularán en las simulaciones son:

- Población equivalente del núcleo urbano asociado a la EDAR.
- Caudal medio de entrada a la EDAR.
- Punto de vertido (vertido a río o zona sensible).
- Reutilización del agua tratada (usos del agua regenerada).

Este enfoque resulta especialmente innovador para asignaturas tanto de Grado como de Máster, tales como “*Tecnología Ambiental*” (Grados en ITI, Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Química), “*Operaciones unitarias para la depuración de efluentes*” (Grado en Ciencias Ambientales), “*Redacción y ejecución de proyectos medioambientales*” (Grado en Ciencias del Mar) o “*Procesos e instalaciones para el tratamiento del agua*” (Máster en Gestión Integral del Agua).

Tradicionalmente, la docencia de estas materias se ha centrado en el aprendizaje teórico de tecnologías aisladas. En cambio, en este PID se propone una visión integrada, que permite al estudiante comprender cómo la interacción entre las distintas tecnologías y variables de diseño afecta al comportamiento global de una EDAR.

2. NovEDAR_Decision Support System (DSS)

El Sistema Experto de Ayuda a la Decisión “NOVEDAR_Decision Support System (DSS)” fue desarrollado en un proyecto de investigación estratégico del Ministerio de Educación y Ciencia de España, convocatoria CONSOLIDER-INGENIO 2010, que se inició en 2007 con el objetivo de diseñar lo que se llamó la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Siglo XXI.

Concretamente, el proyecto tuvo por título “*Conception of the sewage treatment plant of the XXI century. Development, implementation and evaluation of technologies for the treatment and resource recovery from wastewaters (Ref. CSD2007-00055)*”, y contó con un presupuesto total de ejecución de 4,5 millones de euros para 71 meses de desarrollo. El proyecto agrupó a 11 grupos de investigación, españoles y holandeses, y buscaba un avance significativo en el estado del conocimiento en este campo. Entre los principales objetivos del proyecto se encontraban (1) Mejorar la calidad del agua residual tratada; (2) Optimizar la recuperación de productos durante el tratamiento de las aguas residuales; (3) Minimizar los requerimientos energéticos y costes operativos de las plantas; (4) Minimizar la producción de lodos.

Como parte del desarrollo del proyecto, se creó este Sistema de Soporte de Decisiones (DSS - *Decision Support System*), destinado a la evaluación, comparación y diseño conceptual de las principales tecnologías de tratamiento de aguas residuales disponibles hasta la fecha en el mercado. Concretamente, este DSS actúa como una herramienta de gestión para ayudar a los operadores y diseñadores a elegir los procesos más adecuados (como reactores biológicos, procesos de oxidación, digestión de lodos, etc.) basándose en criterios técnicos, económicos y de eficiencia ambiental.

3. ESTUDIO DE CASOS: APLICACIÓN DEL SOFTWARE “NovEDAR_Decision Support System”

El estudiante simulará 3 casuísticas de EDARs (A, B y C) y comparará, a nivel de tecnologías de tratamiento, las diferencias entre ellas en lo que se refiere a las líneas de aguas y de lodos. Las diferencias relativas a condiciones de operación, características de diseño, datos económicos y de Análisis de Ciclo de Vida no se aplican en este ejercicio metodológico.

Los escenarios de las 3 casuísticas a simular se definen a través de las siguientes condiciones de caudal de tratamiento, tamaño de la población (habitantes equivalentes, h-eq), punto de vertido y caudal y uso de agua regenerada (Tabla 1):

Tabla 1. Definición de condiciones de contorno para cada caso de estudio

CASO	Caudal (m ³ /día)	Población (h-eq)	Punto de vertido (% caudal)	Reutilización (uso del agua regenerada; % caudal)
A	19.000	75.000	Río (100 %)	No
B	50	250	Río (100 %)	No
C	19.000	75.000	Zona sensible (50 %)	Sí (Riego campo de golf; 50 % del caudal)

De esta forma, comparando los casos A y C el estudiante podrá evaluar el efecto del punto de vertido y el uso posterior del agua regenerada sobre las líneas de tratamiento de aguas y lodos. Por otro lado, comparando los casos A y B es posible determinar el efecto del caudal y la población (la escala) sobre las mismas líneas de tratamiento.

Seguidamente, para cada caso de estudio se irán presentando las distintas secciones del software y los resultados obtenidos.

3.1 CASO A: 19000 m³/día, 75000 h-eq, vertido a río

Cuando se abre el programa, la pantalla de inicio es la que se muestra a continuación (Fig. 1).

Fig. 1. Pantalla de inicio

Esta pantalla de inicio está dividida en dos partes:

- La parte inferior sobre “NovEDAR Technologies” es un escaparate tecnológico donde se presentan 5 tecnologías avanzadas no convencionales para el tratamiento de aguas residuales y lodos. Si se pulsa sobre cada una de ellas es equivalente a pulsar en “Libraries”, donde se accede al inventario de tecnologías de tratamiento. Se trata de una librería que contienen 273 tecnologías perfectamente caracterizadas y agrupadas en 5 grupos: unidades primarias, secundarias, terciarias, de tratamiento de lodos y unidades de retorno. Si se pulsa en cualquiera de estos 5 grupos aparece un listado de tecnologías y, para cada una de ellas, se presenta información relativa a características del influente, del efluente, costes, subproductos, impacto, operación y tecnologías asociadas (Fig. 2).

Fig. 2. Pantalla “Libraries”

- La parte superior contiene los 4 botones principales para operar el programa: Scenario Definition (configura casos de estudio); Scenario Management (gestiona casos de estudio definidos y/o crea casos nuevos); Start Process (ejecuta el programa para un caso de estudio en concreto); Libraries (accede al inventario de tecnologías de tratamiento).

Lo primero que debe hacer el estudiante es definir el primer caso de estudio. Para ello, en la pantalla de inicio, se pulsa “Scenario Management”, se introduce el nombre del caso (CASO A) y se pulsa “Create” (Fig. 3). Cuando el Caso A esté creado, podrá seleccionarse y abrirse pulsando el botón “Open” ubicado en la esquina inferior derecha.

Fig. 3. Pantalla para crear/modificar escenarios de estudio

A continuación, se pulsa el botón “Lobby” para regresar a la pantalla de inicio (este botón está anclado en la esquina superior izquierda) y, seguidamente, se pulsa “Scenario Definition”. Al pulsarlo, se accede a la configuración de las condiciones de contorno del Caso A.

Estas condiciones de contorno se definen a través de 8 secciones ubicadas a la derecha de la pantalla, que son:

- [1] Influyente Information (Fig. 4)
- [2] Discharge/Reuse (Fig. 5)
- [3] Priority-Setting Criteria (Fig. 6)
- [4] Cost-Benefit Analysis (Fig. 7)
- [5] Life Cycle Analysis (Fig. 8)
- [6] Sludge Management (Fig. 9)
- [7] Pathogens (Fig. 10)
- [8] Target Compounds (Fig. 11)

Una vez configuradas las 8 secciones de “Scenario Definition” para el Caso A, se pulsa “SAVE” para guardar la configuración y luego “Lobby” para regresar a la pantalla de inicio.

Fig. 4. Configuración de las características del influente

Fig. 5. Configuración del criterio de descarga (punto de vertido) / reutilización del agua

Fig. 6. Configuración de los criterios de diseño y pesos relativos

Fig. 7. Configuración de parámetros para evaluar la rentabilidad económica (NPT -valor actual neto - y Shadow Prices)

Fig. 8. Valores preestablecidos (fijos) de los parámetros del eco-inventario para el Análisis de Ciclo de Vida (LCA)

Fig. 9. Configuración de parámetros relacionados con la gestión/deposición de lodos

Fig. 10. Valores preestablecidos (fijos) relativos a caracterización microbiológica estándar de un agua residual

Fig. 11. Valores preestablecidos (fijos) relativos a caracterización estándar de un agua residual en los principales contaminantes emergentes (Target Compounds)

Una vez en la pantalla de inicio, se pulsa “Start Process” para que el programa defina la línea de aguas y de lodos más adecuada. Al pulsar “Start Process”, se accede la pantalla “WWT Selection” donde se esquematizan ambas líneas de tratamiento y se permite navegar sobre

cada tecnología, mostrándose información relativa a las características del agua influente y efluente de esa unidad, parámetros de diseño y económicos (Fig. 12).

Se recomienda pulsar “Recal” (esquina inferior derecha) para reiniciar la memoria RAM del programa y evitar que se muestre información de casuísticas previas. Reseñar que para cada casuística solo se precisarán aquellas tecnologías propuestas por el software que estén marcadas con un círculo de color verde.

Fig. 12. Pantalla WWT Selection para Caso A

Por último, dentro de la pantalla “WWT Selection”, el estudiante deberá pulsar “Next” (esquina inferior derecha) para acceder a la última pantalla del programa (WWT Results). En ella se resume información relativa a la producción y gestión de lodos y características fisicoquímicas del efluente de las unidades primarias y secundarias (WWT Result); Análisis de rentabilidad (WWT Costs); Análisis de Ciclo de Vida (LCA); funcionalidad de la EDAR desde el punto de vista operativo (Operation); y tabla resumen (Alternative Summary).

Cabe destacarse que al final de la tabla resumen se muestra una puntuación final (WWT Mark) para la EDAR propuesta en función del grado de ajuste de ésta a los parámetros de diseño definidos previamente (Fig. 13). Por ejemplo, para el Caso A, una puntuación de 5.9 indica que las líneas de aguas y de lodos se ajustan en un 59 % a los criterios de diseño definidos en la sección del software “Priority-Setting Criteria”.

Fig. 13. Pantalla WWT Results para Caso A

3.2 CASO B: 50 m³/día, 250 hab-eq, vertido a río

La sistemática es la misma que para el Caso A, cambiándose únicamente, dentro de la pantalla “Scenario definition – pestaña Influent Information”, caudal y población equivalente. Los resultados obtenidos tras pulsar “Start Process” se ilustran en las Figuras 14 y 15.

Fig. 14. Pantalla WWT Selection para Caso B

Fig. 15. Pantalla WWT Results para Caso B

Desde el punto de vista tecnológico, si se comparan los casos A y B, las principales diferencias entre la línea de aguas y de lodos se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Comparativa entre casos de estudio A y B

LÍNEA TRATAMIENTO	CASO A	CASO B
Aguas (Tratamiento secundario)	SBR (Nutrient Removal)	Peat Filter
Lodos (Estabilización)	Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion (ATAD)	Artificial Wetlands

Como puede observarse, cuando se mantiene constante el punto de vertido (río) pero se incrementa sustancialmente el caudal y la población equivalente (la escala de tratamiento), cambian:

- Los sistemas secundarios de tratamiento desde tecnologías convencionales (SBR) a tecnologías de bajo coste (Peat Filter).
- La tecnología de estabilización de todos desde sistemas convencionales (ATAP) a sistemas de bajo coste (Artificial Wetlands).

3.3 CASO C: 19000 m³/día, 75000 h-eq, vertido a zona sensible y reutilización de 50 % del caudal en riego de campo de golf

La sistemática es la misma que para el Caso A, cambiando únicamente, dentro de la pantalla “Scenario definition – pestaña Discharge / Reuse”, el punto de vertido a zona sensible y

destinando el 50 % del caudal a reutilización mediante la barra de deslizamiento “reuse”. Para seleccionar riego de campos de golf debe marcarse la casilla 4.1 dentro del uso “Recreational”.

Los resultados obtenidos tras pulsar “Start Process” se ilustran en las Figuras 16 y 17.

Fig. 16. Pantalla WWT Selection para Caso C

Fig. 17. Pantalla WWT Results para Caso C

Por último, si se comparan los casos A y C, las principales diferencias entre la línea de aguas y de lodos se detallan en la Tabla 3. Como puede observarse, cuando el caudal y la población

se mantiene constante y se introduce un criterio de diseño que incluye reutilización en riego de campos de golf, la principal diferencia radica en que es necesario un tratamiento terciario para eliminación de nutrientes (Fósforo - P) mediante adición de Metanol.

Tabla 2. Comparativa entre casos de estudio A y C

LÍNEA TRATAMIENTO	CASO A	CASO C
Aguas (Tratamiento secundario)	SBR (Nutrient Removal)	SBR (Nutrient Removal)
Aguas (Tratamiento terciario)	No se precisa	Eliminación de P mediante adición de Metanol
Lodos	Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion	Autothermal Thermophilic Aerobic Digestion

4. TAREAS DEL ESTUDIANTE Y ENTREGABLE

Tras la simulación de cada caso (A, B, C), el estudiante deberá:

- **Realizar capturas de pantalla clave** (líneas de tratamiento final, “WWT Selection” y “WWT Results”).
- **Elaborar una tabla comparativa propia** que resuma los resultados principales (ej. la “WWT Mark”, costes totales, producción de lodos, y tecnologías principales).
- **Redactar un informe de conclusiones** para cada comparación (A vs C y A vs B) que justifique la selección de tecnologías por el DSS en función de las condiciones de contorno (caudal, población, vertido, reutilización).

La información anterior constituirá el entregable del estudiante, que deberá subirse en formato PDF al Campus Virtual de la asignatura como “Tarea” asociada a Seminario de Informática.

5. CONCLUSIONES GLOBALES

El documento presenta una guía metodológica para aplicar la técnica de estudio de casos en asignaturas del ámbito de la Ingeniería Ambiental relacionadas con la depuración de aguas residuales, utilizando el software NovEDAR_Decision Support System (DSS) como Sistema Experto de Ayuda a la Decisión para el diseño de Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR). La metodología se basa en simular tres casos reales de EDAR (Casos A, B y C) para analizar cómo variables clave (caudal, población, punto de vertido y reutilización del agua) afectan la selección de tecnologías de tratamiento de aguas y lodos.

De esta forma, se ha podido concluir que:

- El **tamaño de la EDAR** es un factor decisivo; las plantas pequeñas tienden a usar tecnologías de bajo coste y menor complejidad operativa, mientras que las grandes emplean tecnologías convencionales más eficientes y con mayor capacidad de eliminación de nutrientes.
- La **demanda de reutilización** (riego de campo de golf) y la ubicación del punto de vertido (río o zona sensible) fuerzan la inclusión de un **tratamiento terciario adicional** para eliminar nutrientes y poder alcanzar los estándares de calidad del agua regenerada requeridos por la legislación.

Este ejercicio metodológico permitirá a los estudiantes adquirir y mejorar competencias profesionales al precisar la integración de conocimientos y requerir la comprensión de cómo la interacción entre las tecnologías y las variables de diseño impactan en el comportamiento global de una EDAR. De esta forma se ofrece al estudiante una visión integrada en lugar del tradicional enfoque metodológico centrado en el estudio de tecnologías de tratamiento aisladas.